

COMPORTAMIENTO ANTIDEPREDADOR DE AGRUPACIONES DE AVES EN UN COMEDERO ARTIFICIAL UBICADO EN UNA ZONA URBANA DE LA CORDILLERA DE LA COSTA EN VENEZUELA

ANTIPREDATOR BEHAVIOR OF MIXED FLOCKS ON AN ARTIFICIAL FEEDER LOCATED IN AN URBAN ZONE OF THE VENEZUELAN COASTAL RANGE

ELOÍSA SARDINHA*, CRISTINA SAINZ-BORGO

Universidad Simón Bolívar, Departamento de Biología de Organismos, Laboratorio de Ornitología, Caracas, Venezuela

*Correspondencia: Eloísa Sardinha , E-mail: sardinhaeloi@gmail.com

RESUMEN

Con el propósito de evaluar el efecto de la presencia de un modelo de depredador, sobre la agrupación de las aves que visitaban un comedero ubicado en el *campus* de la Universidad Simón Bolívar (USB); se realizaron 15 sesiones de hora y media de duración de observación en el comedero, aplicándose tres tratamientos: predepredador, depredador y postdepredador. En el tratamiento depredador, el modelo se activó durante cinco segundos cada vez que se posó un ave en el comedero. Para determinar si ocurrió un aumento en la agrupación de las aves que visitaban el comedero, se cuantificaron los Intervalos Inter Llegada de las aves (I.L.L.), se calculó el número de ráfagas, las cuales fueron períodos de presencia continua de aves en el comedero, y adicionalmente se registraron las agresiones que ocurrieron antes y después de la aplicación del depredador. Los resultados revelaron una tendencia en las aves a agruparse más en I.L.L. cortos, a formar un mayor número de ráfagas, y a ser más agresivas luego del tratamiento de depredador. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre tratamientos. Se obtuvo un mayor número de visitas grupales, y un cambio en la jerarquía social en el tratamiento postdepredador con respecto al predepredador, ya que especies que eran de jerarquías intermedias antes de presentar al depredador pasaron a ser dominantes. Estos resultados sugieren que el depredador tuvo un efecto en el patrón de agrupación, así como en la jerarquía social de las aves que visitaron el comedero.

PALABRAS CLAVE: Competencia interespecífica, modelo de depredador.

ABSTRACT

With the purpose of evaluate the effect of the predator model's presence on the flock that visited a bird feeder located at the Simón Bolívar University's campus, 15 sessions of one hour and a half of duration each were performed to record the visits to the feeder, applying three treatments: before the predator (prepredator), predator, after the predator (postpredator). During the predator treatment the model was shown for five seconds each time that a bird landed on the feeder. It was determined if an increase in grouping occurred, by quantifying the Inter Arriving Intervals of the birds (I.A.I.), calculating bouts which were periods of continuous presence of birds on the feeder, and additionally the aggressions that occurred before and after the predator was shown were registered. It was observed a tendency of the birds to group more in short I.A.I., to form a higher number of bouts, and to be more defensive of the food after showing the model; however, there were not significant differences among treatments, possibly due to a small sample size. Finally, a higher number of group visits was obtained, and a change in social hierarchy because intermediate species during the prepredator treatment were dominant in the postpredator treatment. These results show that the predator model probably had an effect on the grouping pattern, and also on the social hierarchy of the birds that visited the feeder.

KEY WORDS: Interspecific competition, predator model.

INTRODUCCIÓN

La agrupación suele disminuir la probabilidad individual de depredación, ya sea por el efecto de confusión (Brock y Riffenburgh 1960, Landeau y Terborgh 1986); efecto de dilución (Foster y Treherne 1981); efecto de *selfishherd* (Hamilton 1971, Foster y Treherne 1981); por amedrentamiento al depredador (Kruuk 1964, DeVore 1973); y por incremento en la probabilidad de detección del mismo (Morse 1970, Pulliam 1973, Powell 1974, Croxall 1976). En aves, se han registrado numerosas evidencias sobre las ventajas antidepredadoras de la

agrupación, como por ejemplo en agrupaciones del Archibebe Común *Tringa totanus* depredadas por el Gavilán Común *Accipiter nisus*; donde los individuos capturados se encontraban más dispersos entre ellos que los no depredados (Quinn y Cresswell 2006).

Por otra parte, se ha planteado que las agrupaciones pueden traer desventajas a los individuos que la conforman, como un aumento en la competencia por el recurso y un incremento en las agresiones dentro del grupo. Un ejemplo de esto es la disminución registrada en la tasa de consumo de presas y el incremento en la

velocidad de forrajeo en bandadas del Playerito Semipalmado *Calidris pusilla*, a medida que la densidad de individuos incrementa, debido a un aumento en la competencia (Beauchamp 2012).

Además de las agresiones ocasionadas por este incremento de la competencia, en muchos casos se establecen jerarquías entre los individuos que conforman las agrupaciones, lo cual hace que los beneficios de estar en éstas no se distribuyan de forma equitativa (Ekman 1987, Hogstad 1988). Se ha planteado que las especies dominantes obtienen mayores beneficios en agrupaciones mixtas que en las monoespecíficas, debido a su habilidad de desplazar a especies subordinadas y obtener primero el alimento; mientras que las especies subordinadas obtienen beneficios al forrajear cerca de fuentes de comida descubiertas por las especies dominantes, o alimentándose en lugares similares a los usados por dichas especies (Morse 1977).

Según Levin *et al.* (2000), en una fuente artificial de alimento las especies subordinadas asumen un mayor riesgo que las dominantes, debido a que las subordinadas son las primeras en visitar fuentes de alimento a pesar de la posibilidad a ser atacadas por un potencial depredador, obteniendo a cambio una mayor probabilidad de encontrar alimento; mientras que las especies dominantes llegan en segundo lugar después de observar que es seguro acercarse, teniendo una menor probabilidad de encontrar comida. Sin embargo, a pesar de que las especies dominantes ceden el primer lugar en el comedero, el segundo lugar optimiza el compromiso seguridad-buen alimento, siendo la posición en el orden de llegada más óptimo (Levin *et al.* 2000).

Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la presencia de un modelo de depredador sobre la dinámica de agrupación de las aves que visitaron un comedero artificial, ubicado en el área de jardines de la Universidad Simón Bolívar (USB). Se esperaba que las aves tendieran a visitar el comedero en grupo luego de detectar al depredador, lo cual a su vez ocasionaría un incremento en agresiones entre individuos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La fase experimental se realizó en un comedero artificial que se encuentra en el *campus* de la USB (10°24'24"N - 66°52'50"O), ubicado al sur de la ciudad de Caracas, en las montañas de la Cordillera de La Costa de

Venezuela a 1.250-1.400 m snm (Baruch y Nozawa 2014). El comedero se encuentra en los alrededores del edificio Pabellón 2 (Fig. 1) rodeado por un bambusal, un ecotono de *Pinus caribaea* introducidos y un bosque montano (Bermúdez y Bilbao 2000), en un área muy iluminada. El mismo se encontraba conformado por una rejilla ubicada a 1,36 m de altura y de dimensiones 55 x 40 cm (Fig. 2), en el cual se colocó al inicio de la sesión de observación un plátano, *Musa paradisiaca*, previa eliminación de su epicarpio, y dividido longitudinalmente. Se utilizó esta fruta luego de observaciones preliminares donde se colocó en el comedero mango, *Mangifera indica*, papaya, *Carica papaya* y plátano, prefiriendo consumir esta última. Una vez colocada la fruta, se grabaron con una cámara fotográfica Sony Cybershot DSC-W80, las aves que lo visitaban interesadas en el alimento. Asimismo, se estudió el efecto de un modelo artificial a escala, tallado en madera y pintado, de la Pavita Ferrugínea, *Glaucidium brasilianum*, un ave típicamente ornitófaga con actividad tanto diurna como nocturna (Hilty 2003). El modelo fue colocado dentro de una caja de cartón marrón (28,8 x 24,1 x 31,4 cm), con la función de mantenerlo oculto. La caja careció de las caras superior y posterior, permitiendo que el modelo se encontrara posado de manera horizontal en su interior. El modelo se fijó al suelo usando una base de madera en forma de T, y estuvo atado a un hilo de nylon para ser halado por un observador oculto, quedando al descubierto cuando un ave se posara sobre el comedero (Fig. 3) durante 5 seg. Esta activación sincronizada del modelo con la llegada de las aves, denominada contingente, se ha reportado que produce un aumento en la agrupación de los individuos (Sainz-Borgo y Levin 2012). Tanto la cámara como el modelo se instalaron a 2,5 m del comedero.

Figura 1. La ubicación del comedero artificial utilizado para las observaciones (círculo rojo), frente al Pabellón 2 del *campus* de la USB. Imagen extraída de Google Maps (2017).

Figura 2. Comedero artificial ubicado en el *campus* de la USB donde se realizaron las sesiones experimentales.

Figura 3. Diagrama de: A) Modelo de depredador con la base en forma de T; y B) Montaje de la caja de cartón y modelo del depredador.

Tratamientos experimentales

Se aplicaron tres tratamientos experimentales durante los meses de julio y agosto de 2016, en 15 sesiones de una hora y media de duración cada una, iniciando a las 14:30 h y finalizando a las 16:00 h; debido a que durante observaciones preliminares en esta hora se observó una mayor visita de aves en comparación a las horas de la mañana. Los tratamientos fueron los siguientes:

1. Predepredador: se filmó durante 30 minutos las visitas de aves al comedero sin activar el modelo de depredador.
2. Depredador: luego del tratamiento predepredador se filmó durante 30 minutos el comedero. En esta fase se activó durante 5 segundos el modelo de depredador cada vez que un ave visitó el comedero.
3. Postdepredador: se filmó durante 30 minutos el comedero luego del tratamiento depredador (sin activar el modelo del depredador).

La taxonomía sigue la lista SACC (Remsen *et al.* 2020); los nombres comunes a Vereza *et al.* (2017).

Intervalos de tiempo entre la llegada de las aves

Durante los tratamientos pre y postdepredador se cuantificó el tiempo transcurrido entre la llegada de un individuo al comedero y el siguiente o Intervalo Inter Llegadas (I.I.L.) (Sainz-Borgo y Levin 2012). Estos intervalos permiten determinar si las aves visitaron el comedero de manera contagiosa y agrupada en el tiempo. Para esto, los I.I.L. se agruparon en categorías de intervalos de 5 seg, y se calcularon los porcentajes de la distribución de frecuencia. Se evaluó la diferencia en la distribución de frecuencia de los intervalos menores a 40 seg entre los tratamientos, ya que éstos pueden indicar si ocurrió un aumento en la agrupación durante el tratamiento, debido a que reflejan la proximidad temporal de las llegadas sucesivas de aves al comedero (Sainz-Borgo y Levin 2012).

Ráfagas

Levin *et al.* (2000) plantean que las visitas a una fuente artificial de alimento ocurren agrupadas en el tiempo, durante un período de presencia continua de aves en el comedero denominadas “ráfagas”, como una posible estrategia antidepredadora. Para analizar las ráfagas se determinó el tiempo mínimo de separación entre ellas por medio de la Curva de Logaritmo de Supervivencia. Esta curva define cuando una conducta se repite con una frecuencia mayor a la esperada por azar, así como los tiempos mínimos entre los intervalos que las separan (Martin y Bateson 1993). Los intervalos se calcularon tras graficar los momentos en los cuales no hubo aves presentes en el comedero (vacíos), de forma creciente en el eje de las

abscisas contra el logaritmo del número de momentos vacíos en el eje de las ordenadas. El lugar de la curva donde se presenta el punto de inflexión corresponde al tiempo mínimo de separación entre ráfagas (Sainz-Borgo y Levin 2012). Adicionalmente, se cuantificó el número de ráfagas y el número promedio de visitas por ráfaga en los tratamientos predepredador y postdepredador durante cada sesión experimental.

Visitas individuales y grupales

Una visita fue considerada individual cuando el ave se encontraba sola en el comedero durante un 70% o más del tiempo de duración de la visita, de lo contrario se consideró una visita grupal. Se calculó el número de visitas grupales e individuales en cada sesión experimental para los tratamientos pre y postdepredador. Se diseñó un índice de agrupación, para comparar las variaciones entre el número de visitas en grupo en los tratamientos predepredador y postdepredador, según la expresión: $AG = (VG/VT)$, donde VG son visitas grupales; y VT corresponde a visitas totales. De la misma forma, se calculó un índice para las visitas individuales dividiendo el número de visitas individuales entre el total de las visitas ($IN = VI/VT$) (VI: visitas individuales).

Cabe destacar que los I.I.L. y las ráfagas son indicadores de agrupación temporal más no de agrupación espacial. Las aves podrían llegar con proximidad en el tiempo, pero podrían abandonar el comedero rápidamente, haciendo que la condición de grupo se vea minimizada. En este sentido, para que los efectos de confusión y dilución funcionen, los individuos deben encontrarse y permanecer agrupados; es por eso que se registró el número de visitas en grupo.

Agresiones y jerarquía

Se cuantificó el número de agresiones en los tratamientos pre y postdepredador, para determinar el efecto del depredador sobre las interacciones agresivas entre los miembros del

grupo. Con base a la cantidad de agresiones, se seleccionaron los tres primeros puestos de la jerarquía en ambos tratamientos. Cualquier acercamiento brusco de un ave a otra se consideró como agresión (Sainz-Borgo y Levin 2012). La especie que realizó un mayor número de agresiones durante una visita grupal se consideró la dominante, mientras que la que recibió una mayor cantidad de éstas se consideró subordinada.

Análisis estadísticos

Se construyó un diagrama de cajas y bigotes para describir las distribuciones y medianas de los datos recolectados concernientes a los I.I.L. Se realizó un análisis de similitud utilizando el programa Primer 6, el cual somete la hipótesis nula que el depredador artificial no altera los I.I.L. entre los tratamientos pre y postdepredador. Para esta prueba se empleó el estadístico R del Análisis de Similitud, el cual indica que no se puede rechazar la hipótesis nula si su valor es cercano a 0.

Se realizó la prueba de Friedman para comparar el número de ráfagas registrado en cada sesión experimental durante los tratamientos pre y postdepredador, utilizando el programa IBM SPSS Statistics 22. De igual forma, se realizó esta prueba para comparar el número de visitas individuales y grupales por sesión experimental, y el número de agresiones observadas en cada sesión experimental durante los tratamientos pre y postdepredador. Por último, se construyó una matriz de dominancia para determinar las especies dominantes y subordinadas en los tratamientos pre y postdepredador (Martin y Bateson 1993).

RESULTADOS

Se registró un total de 190 visitas al comedero en las sesiones experimentales, en las cuales se identificaron siete especies pertenecientes a cuatro familias del orden Passeriformes (Tabla 1).

Tabla 1. Especies que visitaron el comedero ubicado en el *campus* de la Universidad Simón Bolívar.

Orden	Familia	Especie	Nombre común
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Piranga flava</i>	Cardenal Avispero
		<i>Tachyphonus rufus</i>	Chocolatero
	Thraupidae	<i>Thraupis episcopus</i>	Azulejo de Jardín
		<i>Thraupis palmarum</i>	Azulejo de Palmeras
	Turdidae	<i>Turdus leucomelas</i>	Paraulata Montañera
		<i>Turdus nudigenis</i>	Paraulata Ojo de Candil
Tyrannidae	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Cristofué	

Intervalos de tiempo entre la llegada de las aves

El número total de I.I.L. obtenidos para los tratamientos pre y postdepredador fueron 58 y 106, respectivamente. Para el tratamiento predepredador se obtuvo el mayor porcentaje en

el intervalo de 26 a 30 seg, y en el intervalo de 11 a 15 seg para el tratamiento postdepredador, con valores de 12,07% y 12,26%, respectivamente (Fig.4); lo cual indica que existe una mayor agrupación de las aves en el tiempo luego de la aplicación del depredador.

Figura 4. Porcentaje de los Intervalos Inter Llegada (I.I.L.) de las aves que visitaron el comedero durante los tratamientos predepredador (N = 58) y postdepredador (N = 106).

El diagrama de cajas y bigotes reflejó una distribución asimétrica, con valores de mediana de 48,5 para el tratamiento predepredador y 38,0 para el tratamiento postdepredador. No se encontraron diferencias significativas entre ambos tratamientos (Análisis de Similitud, $R = 0,02$), lo cual indica que el modelo de depredador no alteró el tiempo de llegada entre visitas de las aves que se posaron en el comedero durante los tratamientos pre y postdepredador.

Ráfagas

Se registraron 26 vacíos durante el tratamiento predepredador y 44 en el postdepredador. Las Curvas Logarítmicas de Supervivencia arrojaron un tiempo de vacío de 4 seg en el tratamiento predepredador, y de 7 seg para el postdepredador. Se cuantificaron 12 ráfagas que presentaron un promedio de $4 \pm 2,5$ visitas en el tratamiento predepredador, y 25 con un promedio de $3,9 \pm 2,3$ visitas en el postdepredador. Al realizar la comparación del número de ráfagas entre tratamientos, no se obtuvieron diferencias significativas (Prueba de Friedman, $P > 0,05$).

Visitas individuales y grupales

Se registraron 100 visitas individuales, de las cuales 45 ocurrieron durante el tratamiento

predepredador (IN = 0,63), y 55 en el tratamiento postdepredador (IN = 0,46). Al comparar las visitas individuales de cada sesión en ambos tratamientos no se obtuvieron diferencias significativas (Prueba de Friedman, $P > 0,05$). Se cuantificó un total de 90 visitas grupales de las cuales se registraron 26 durante el tratamiento predepredador (AG = 0,37), mientras que en el tratamiento postdepredador se registraron 64 (AG = 0,54). Al comparar las visitas grupales de cada sesión se obtuvieron diferencias significativas entre ambos tratamientos (Prueba de Friedman, $P = 0,013$).

Agresiones y jerarquía

Se verificaron 10 agresiones en el tratamiento predepredador, mientras que en el postdepredador fueron 27; sin embargo, no se obtuvieron diferencias significativas entre ambos tratamientos (Prueba de Friedman, $P > 0,05$).

En las matrices de dominancia del tratamiento predepredador se encontró que el Cardenal Avispero, *Piranga flava*, era dominante, obteniendo el primer lugar en la jerarquía, seguido por el Chocolatero, *Tachyphonus rufus*; mientras que las especies subordinadas fueron la Paraulata Ojo de Candil, *Turdus nudigenis*, el Azulejo de Palmeras, *Thraupis palmarum* y el Azulejo de Jardín, *T.*

episcopus (Tabla 2). En el tratamiento postdepredador la especie que ocupó el primer lugar de la jerarquía fue la Paraulata Montañera, *Turdus leucomelas*, seguido por *T. rufus*; siendo

las especies subordinadas el Cristofué, *Pitangus sulphuratus*, *T. nudigenis* y *T. episcopus* (Tabla 3).

Tabla 2. Agresiones realizadas por las aves que visitaron un alimentador artificial en el *campus* de la USB durante el tratamiento predepredador.

Agredidos / Agresores	<i>P. flava</i>	<i>P. sulphuratus</i>	<i>T. episcopus</i>	<i>T. leucomelas</i>	<i>T. nudigenis</i>	<i>T. palmarum</i>	<i>T. rufus</i>	Total
<i>P. flava</i>	-	1	0	0	3	3	0	7
<i>P. sulphuratus</i>	0	-	0	0	0	0	0	0
<i>T. episcopus</i>	0	0	-	0	0	0	0	0
<i>T. leucomelas</i>	0	0	0	-	0	0	1	1
<i>T. nudigenis</i>	0	0	0	0	-	0	0	0
<i>T. palmarum</i>	0	0	0	0	0	-	0	0
<i>T. rufus</i>	0	0	2	0	0	0	-	2
Total	0	1	2	0	3	3	1	

Tabla 3. Agresiones realizadas por las aves que visitaron un alimentador artificial en el *campus* de la USB durante el tratamiento postdepredador.

Agredidos / Agresores	<i>P. flava</i>	<i>P. sulphuratus</i>	<i>T. episcopus</i>	<i>T. leucomelas</i>	<i>T. nudigenis</i>	<i>T. palmarum</i>	<i>T. rufus</i>	Total
<i>P. flava</i>	-	0	0	0	0	0	0	0
<i>P. sulphuratus</i>	0	1	0	0	0	1	0	2
<i>T. episcopus</i>	0	0	-	0	0	0	1	1
<i>T. leucomelas</i>	0	7	0	-	2	0	3	12
<i>T. nudigenis</i>	0	0	1	0	-	0	0	1
<i>T. palmarum</i>	0	0	0	0	0	-	0	0
<i>T. rufus</i>	0	2	3	0	6	0	-	11
Total	0	10	4	0	8	1	4	

DISCUSIÓN

La formación de bandadas o agrupaciones de aves ha sido planteada numerosas veces como un mecanismo antidepredador (Kruuk 1964, Hamilton 1971, Morse 1970, Landeau y Terborgh 1986). En referencia a los intervalos inter llegada (I.I.L.), se obtuvo una mayor frecuencia de intervalos cortos en el tratamiento postdepredador, indicando un aumento de la agrupación por efecto del depredador artificial, coincidiendo con los resultados obtenidos por Sainz-Borgo y Levin (2012) en un modelo experimental similar. Sin embargo, no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas para este resultado.

El incremento del número de ráfagas en el tratamiento postdepredador indica un posible efecto del depredador en la agrupación de las aves. Sin embargo, no se obtuvieron diferencias significativas entre ambos tratamientos, lo cual podría deberse a que eran necesarias más

sesiones experimentales para observar una diferencia estadística, como ocurrió con los I.I.L. En cuanto al número de visitas por ráfagas, se obtuvo aproximadamente el mismo número en ambos tratamientos, indicando que el depredador no tuvo un efecto sobre éstas. Con respecto a la duración del intervalo de tiempo de separación entre ráfagas, se observó una mayor duración en el tratamiento post que en el predepredador; sugiriendo que las aves retrasan la visita al comedero esperando a la llegada de un mayor número de individuos, probablemente debido a que se encuentren en un estado de alarma mayor por efecto del depredador.

El incremento de las visitas grupales en el tratamiento postdepredadores consistente con lo documentado por Beauchamp (2004), quien observó una tendencia menor a agruparse en islas donde la depredación era ausente o despreciable; mientras que en tierra firme donde la depredación no era despreciable las aves tendieron a agruparse más.

Se encontró un aumento de las agresiones luego de aplicar el tratamiento del depredador, pues como propone Hediger (1950), los individuos poseen un espacio a su alrededor donde no toleran la presencia de otro, por lo que es posible que en un comedero donde el alimento se encuentra concentrado en un espacio limitado se traspasen dichos límites, principalmente al aumentar la cantidad de visitas al mismo. Un comportamiento similar se observó en el Piquituerto Común, *Loxia curvirostra*, donde se registró un mayor número de agresiones entre individuos de una bandada cuando visitaron una fuente de alimento concentrada, y un menor número en una fuente de alimento dispersa (Benkman 1988).

En este sentido, entre los tratamientos se observó un cambio en las relaciones jerárquicas. En trabajos previos realizados en este comedero se ha registrado a *T. rufus* como una especie dominante y a *T. leucomelas* como especie con jerarquía intermedia (Sainz-Borgo 2016); mientras que no se encontraron registros de *P. flava* como especie dominante en la literatura. Estos resultados indican que la presencia del depredador podría estar alterando las relaciones de los individuos. Con respecto a las especies subordinadas se observó un cambio en la jerarquía entre tratamientos posiblemente causado por la presencia del depredador. Tanto *T. nudigenis* como *T. palmarum* han sido documentadas como especies subordinadas, mientras que *T. episcopus* ha sido registrada como intermedia y *P. sulphuratus* como dominante (Levin *et al.* 2000, Sainz-Borgo y Levin 2012, Sainz-Borgo 2016). Para *T. episcopus* se ha registrado una fuerte agresión hacia otras tångaras, por lo que su posición en la jerarquía puede deberse a que entre las especies dominantes no se encontraron otras tångaras (Thornton *et al.* 2015). Con respecto a *P. sulphuratus*, su subordinación pudo deberse a la presencia de *T. leucomelas*, quien fue la especie que más lo agredió en el comedero, posiblemente por la poca vulnerabilidad que tiene ésta ante el depredador por su tamaño.

El estudio del comportamiento social de las aves es un fenómeno complejo, con muchas variables que pueden influenciar la agrupación de las especies. En este trabajo se intentó determinar el efecto de un modelo de depredador sobre la agrupación, observándose una tendencia de los individuos a agruparse más en el tiempo después de la aplicación del mismo. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad que el cambio observado en el patrón de agrupación y la jerarquía de las aves se deba a factores que no se tomaron en cuenta en el estudio; debido a que los

experimentos se realizaron en un hábitat donde las aves se podían movilizar libremente, por lo que muchas variables relacionadas con estas no fueron controladas. Para futuras investigaciones se recomienda tener esto en cuenta al igual que la realización de réplicas en comederos artificiales de otras zonas urbanas y en diferentes épocas del año.

CONCLUSIONES

El modelo de depredador no alteró el intervalo de tiempo entre la llegada de las aves al comedero, a pesar de haber observado una tendencia en un aumento hacia los intervalos cortos en el tratamiento postdepredador.

El número de ráfagas en el comedero no varió significativamente en ausencia y presencia del depredador, por lo que éste no tuvo efecto en la agrupación temporal de las aves que visitaron el comedero.

El depredador produjo un aumento en la agrupación en torno al comedero, debido a un incremento en el número de visitas grupales, por lo que podría considerarse una estrategia antidepredadora.

La presencia del depredador produjo una alteración en las jerarquías de las aves en el comedero, ya que las relaciones de dominancia de los individuos cambiaron.

Este trabajo contribuyó al conocimiento del comportamiento social de las especies de aves bajo estudio, constituyendo una aproximación para entender las complejas interacciones entre las mismas, y frente a la amenaza de depredación. Este conocimiento puede ser ampliado aún más si se replican los experimentos en otros comederos ubicados en otras zonas urbanas y a lo largo de diferentes momentos en el año.

AGRADECIMIENTOS

A Sandra Giner, Carlos Bosque y a dos árbitros anónimos por las sugerencias realizadas al manuscrito. A Aldo Croquer, Luis Miguel Montilla y Alfredo Ascanio por su asesoría en los análisis estadísticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARUCH Z, NOZAWA S. 2014. Abandoned coffee plantations: Biodiversity conservation or path for non-native species? Case study in a neotropical montane forest. *Interciencia*. 39(8):554-561.

- BEAUCHAMP G. 2004. Reduced flocking by birds on islands with relaxed predation. *Proc. R. Soc. B.* 271(1543):1039-1042.
- BEAUCHAMP G. 2012. Foraging speed in staging flocks of semipalmated sandpipers: evidence for scramble competition. *Oecologia.* 169(4):975-980.
- BENKMAN CW. 1988. Flock size, food dispersion, and the feeding behavior of Crossbills. *Behav. Ecol. Sociobiol.* 23(3):167-175.
- BERMÚDEZ A, BILBAO B. 2000. Composición florística, diversidad y estructura del bosque montano de Sartenejas, estado Miranda. Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, Sartenejas. Noviembre de 2000.
- BROCK VE, RIFFENBURGH RH. 1960. Fish schooling: A possible factor in reducing predation. *J. Cons. Int. Explor. Mer.* 25(3):307-317.
- CROXALL JP. 1976. The composition and behaviour of some mixed-species bird flocks in Sarawak. *Ibis.* 118(3):333-346.
- DEVORE I. 1973. A comparison of the ecology and behaviour of monkeys and apes. *In: WAHSBURN S (Ed). Classification and human evolution.* Aldine Publishing Co., Chicago, USA, pp. 301-319.
- EKMAN J. 1987. Exposure and time use in willow tit flocks: the cost of subordination. *Anim. Behav.* 35(2):445-452.
- FOSTER WA, TREHERNE JE. 1981. Evidence for the dilution effect in the selfish herd from fish predation on a marine insect. *Nature.* 293(5832):466-467.
- HAMILTON WD. 1971. Geometry for the selfish herd. *J. Theor. Biol.* 31(2):295-311.
- HEDIGER H. 1950. *Wild animals in captivity.* Butterworths Scientific Publications, Londres, UK, pp. 218.
- HILTY SL. 2003. *Birds of Venezuela.* Princeton University Press, Princeton, USA, pp. 878.
- HOGSTAD O. 1988. Social rank and antipredator behaviour of Willow Tits *Parus montanus* in winterflocks. *Ibis.* 130(1):45-56.
- KRUUK H. 1964. Predators and anti-predator behaviour of the Black-Headed Gull (*Larus ridibundus* L.). *Behaviour.* 3Suppl.(11):111-129.
- LANDEAU L, TERBORGH J. 1986. Oddity and the "confusion effect" in predation. *Anim. Behav.* 34(5):1372-1380.
- LEVIN L, FAJARDO L, CEBALLOS N. 2000. Orden de llegada y agresiones en aves urbanas en una fuente de alimento controlada. *Ecotrópicos.* 13(2):75-80.
- MARTIN P, BATESON P. 1993. *Measuring behaviour: An introductory guide.* Cambridge University Press, Cambridge, England, pp. 222.
- MORSE D. 1970. Ecological aspects of some mixed-species foraging flocks of birds. *Ecol. Monogr.* 40(1):119-168.
- MORSE D. 1977. Feeding behavior and predator avoidance in heterospecific groups. *BioScience.* 27(5):332-339.
- POWELL G. 1974. Experimental analysis of the social value of flocking by starlings (*Sturnus vulgaris*) in relation to predation and foraging. *Anim. Behav.* 22(2):501-505.
- PULLIAM HR. 1973. On the advantages of flocking. *J. Theor. Biol.* 38(2):419-422.
- QUINN JL, CRESSWELL W. 2006. Testing domains of danger in the selfish herd: Sparrowhawks target widely spaced Redshanks in flocks. *Proc. R. Soc. B.* 273(1600):2521-2526.
- REMSEN JV JR, CADENA CD, JARAMILLO A, NORES M, PACHECO JF, ROBBINS MB, SCHULENBERG TS, STILES FG, STOTZ DF, ZIMMER KJ. 2020. A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. Available online at: http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACC_Baseline.htm (Access 05.04.2020).
- SAINZ-BORGO C. 2016. Estudio del comportamiento de aves que visitan una fuente artificial de alimento. *Bol. Centro Invest. Biol.* 50(3):100-112.
- SAINZ-BORGO C, LEVIN L. 2012. Análisis experimental de la función antidepredadora del agrupamiento en aves que visitan una fuente de alimento. *Ecotrópicos.* 25(1):15-21.
- THORNTON BM, KNOWLTON JL, KUNTZ WA. 2015. Interspecific competition and social

hierarchies in frugivorous neotropical birds of Costa Rica. *J. Young Investig.* 29(2):1-6.

VEREA C, RODRÍGUEZ GA, ASCANIO D,
SOLÓRZANO A, SAINZ-BORGO C, ALCOCER D,

GONZÁLEZ-BRUZUAL LG. 2017. Los nombres comunes de las aves de Venezuela (4ta edición). Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO), Caracas, Venezuela.